

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 4

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 4
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Тригулова Раиса Хусановна

Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории превентивной кардиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории ИБС и атеросклероза. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (Ташкент) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy rehabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Trigulova Raisa Xusainovna

*Tibbiyot fanlari doktori, Profilaktik kardiologiya laboratoriyasi mudiri, YuK va ateroskleroz laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (Toshkent)
ORCID- 0000-0003-4339-0670*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Trigulova Raisa Khusainovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Laboratory of Preventive Cardiology, Leading Researcher of the Laboratory of IHD and Atherosclerosis. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Tashkent) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1.	Аляви А.Л., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узокв Ж.К. Технологии искусственного интеллекта в кардиологии Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov D.K. Artificial intelligence technologies in cardiology Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullayev A.X., Uzokov J.K. Kardiologiyada sun'iy intellekt texnologiyalari.....	10
2.	Арипов С.А., Ташкенбаева Э.Н., Хайдаров А.Х., Авазова Х.А., Кодиров Д.А., Адилова Д.Н. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных ХОБЛ Aripov S.A., Tashkenbaeva E.N., Khaidarov A.Kh., Avazova Kh.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. Features of the course of coronary heart disease in patients with COPD Aripov S.A., Tashkenbayeva E.N., Haydarov A.X. Avazova H.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. O' SOK bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligi kechishining o' ziga xos xususiyatlari.....	15
3.	Кариева Х.И., Ибодуллаев С.И., Абдушукуров Р.П., Мансуров Ш.И., Намозов Д.Х. Особенности оказания первой медицинской помощи при удушье, остановке сердечно-легочной деятельности, отравлении и передозировке лекарств, сильном кровотечении, обмороке, судорогах и коме. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Features of first aid in case of suffocation, cardiac arrest, poisoning and overdose of drugs, severe bleeding, fainting, convulsions and coma. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Bo'g' ilish, yurak to'xtashi, zaharlanish va dorilarning haddan tashqari dozasi, og'ir qon ketishi, hushdan ketish, konvulsiyalar va komada birinchi yordamning xususiyatlari.....	21
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR		
4.	Гурбанова С.Р., Бахшалиев А.Б. Изучение эпидемиологических особенностей пациентов с врожденными пороками сердца в Баку Qurbanova S.R., Bakhshaliev A.B. Study of epidemiological characteristics of patients with congenital heart defects in Baku Gurbanova S.R., Baxshaliev O.B. Bokuda tug'ma yurak nomuslari bo'lgan bemorlarning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish.....	25
5.	Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н., Хамидуллаев Ф.Ф., Журакулов Ф.Н. Эффективность лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмой Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Jurakulov F.N. Effectiveness of treatment of patients with severe bronchial asthma Ziyadullayev Sh.X., Ismoilov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Juraqulov F.N. Og'ir bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning davolash samaradorligi.....	30
6.	Исмаилов Дж.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Изучение клинической эффективности пероральных антикоагулянтов прямого действия у пациентов с мерцательной аритмией Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Study of the clinical efficacy of oral direct anticoagulants in patients with atrial fibrillation Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Hilpillovchi fibrilatsiyasi bo'lgan bemorlarda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi peroral antikoagulyantlarining klinik samaradorligini o'rganish.....	35
7.	Исмаилов Д.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Особенности ремоделирования сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне постинфарктного миокардиосклероза и дилатационной кардиомиопатии Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Features of heart remodeling in patients with chronic heart failure due to post-infarction myocardiosclerosis and dilated cardiomyopathy Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Infarktdan keyingi miyokardiyoskleroz va dilatatsion kardiomyopatiya fonida surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda yurakni qayta qurish xususiyatlari.....	39
8.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Клиническая характеристика больных ишемической болезнью сердца, переведенных на санаторно-курортный этап реабилитации Qilichev A.A., Rizaev J.A. Clinical characteristics of patients with coronary heart disease transferred to sanatorium-resort stage of rehabilitation Qilichev A.A., Rizayev J.A. Reabilitatsiyaning sanatoriy bosqichiga o'tkazilgan yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarning klinik xususiyatlari.....	43
9.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Оценка медикаментозного лечения больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования и его влияние на прогноз в долгосрочной перспективе Qilichev A.A., Rizaev J.A. Evaluation of drug treatment in patients with coronary heart disease after coronary artery bypass grafting and its effect on long-term prognosis Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda aksh dan keyin medikamentoz davolashni baholash va uning uzoq muddatli prognozga ta'siri.....	47

10	Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Время и особенности появления мерцательной аритмии у больных острым инфарктом миокарда различной локализации Lakhanov A.O., Tashkenbaeva E.N., Ergashev A.Sh. Time and features of appearance of an atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction of different locations Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Turli xil lokalizatsiyadagi o'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda bo'lmachalar fibrilatsiyaning paydo bo'lish vaqti va xususiyatlari.....	51
11	Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Реабилитация железодефицитной анемии у больных с патологией органов пищеварения Mamatkulova F.X. Abdiyev K.M. Makhmatov F.E. Rehabilitation of iron deficiency anemia in patients with pathology of the gastrointestinal system Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi mavjud bemorlarda temir tanqisligi kamqonligini reabilitatsiyasi.....	55
12	Муминов А. А., Матлубов М.М. Некоторые показатели эффективности центральных блокад при абдоминальном родоразрешении женщин с умеренно выраженным митральным стенозом Muminov A.A., Matlubov M.M. Some Indicators of the Effectiveness of Central Blocks in Abdominal Delivery of Women with Moderate Mitral Stenosis Муминов А.А., Матлубов М.М. O'rtacha ifodalangan mitral stenozli ayollarda kesarcha-kesish amaliyoti davrida markaziy bloklarni qo'llash samaradorligining ba'zi ko'rsatkichlari.....	60
13	Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Совершенствование амбулаторной гериатрической медицинской помощи Rizayev J.A., Musaeva O.T. Improving outpatient geriatric care Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Ambulatoriya sharoitida geriatrik tibbiy yordamni takomillashtirish.....	66
14	Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Оценка качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в самаркандской области со стороны семейных врачей поликлиник, кардиологов и терапевтов Rizayev J.A., Saidov M.A., Khasanjanova F.O. Assessment of the quality of high-tech medical care in the samarkand region by family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Oilaviv poliklinika vrachlari, kardiologlar va terapevtlar tomonidan samarqand viloyatidagi yuqori texnologiyali tibbiy yordam sifatini baholanishi.....	69
15	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Изменение качества жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких после применения биорегуляторных препаратов Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Changes in the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease after the use of bioregulatory drugs Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Bioregulyatsion dorilarni qo'llaganidan keyin surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarning hayot sifatining o'zgarishi.....	77
16	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Особенности иммунного ответа пациентов с ишемической болезнью сердца при внебольничной пневмонии Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Features of the immune response of patients with ischaemic heart disease in community-acquired pneumonia Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Yurak qon tomir kasalliklari bilan o'g'rigan bemorlar shifoxonadan tashqari zotiljamga chalinganda ularning immun xolatining xususiyatlari.....	81
17	Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Особенности течения, лечения и прогноза острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у пациентов с железодефицитной анемией Shoalimova Z.M., Nuritdinova N.B., Shodieva G.R. Peculiarities of clinical course, treatment and prognostication of acute coronary syndrome without ST segment elevation in patients with iron deficiency anemia Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Temir tanqis anemiyasi bo'lgan bemorlarda ST segmentini elevatsiyasiz o'tkir koronar sindromning kechishi, davolash va prognozlash xususiyatlari.....	86

УДК. 616-08-039.57+612.68-082

Ризаев Жасур Алимджанович
д.м.н., профессор, ректор
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Мусаева Олиной Туйчиевна
Независимый искатель, - докторант
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

For citation: Rizaev J.A., Musaeva O.T. Improving outpatient geriatric care. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 4, pp. 66-68

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572427>

АННОТАЦИЯ

Естественный, но в то же время отрицательный показатель в Узбекистане за последние 50 лет- заключается в том, что смертность взрослых мужчин неуклонно растет. Несмотря на значительное увеличение общей продолжительности жизни (ПЖ) в 2020 году, общая тенденция не преломляется. Точная программа и полное объяснение для предотвращения такого явления, как увеличение смертности, еще не определены. Таким образом, по данным на 2020 год, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 71,7 года, а женщин- 75,8 года. Высокий уровень мужской смертности порождает множество проблем: вдовство и сиротство, одиночество и бедность пожилых людей.

Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, гериатрический анализ, отсутствие двигательной функции, дефицитные состояние, сравнительный анализ.

Rizaev Jasur Alimdjaniovich

DSc, professor, rector
Samarkand state medical university
Samarkand, Uzbekistan

Musaeva Oltinoy Tuchiyeвна

doctoral student-independent researcher
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

IMPROVING OUTPATIENT GERIATRIC CARE

ANNOTATION

A natural, but at the same time negative indicator in Uzbekistan over the past 50 years - lies in the fact that the mortality rate of adult men is steadily increasing. Despite a significant increase in total life expectancy in 2020, the overall trend is not being reversed. The exact program and full explanation for preventing the phenomenon of increased mortality have not yet been determined. Thus, according to data for 2020, the average life expectancy for men was 71.7 years, and for women - 75.8 years. The high male mortality rate generates many problems: widowhood and orphanhood, loneliness and poverty of the elderly.

Keywords: life expectancy, geriatric analysis, lack of motor function, deficient condition, comparative analysis.

Rizayev Jasur Alimjanovich
t.f.d., professor, rector

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Mo'sayeva Oltinoy Tuychiboy qizi

Mustaqil izlanuvchi,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

AMBULATORIYA SHAROITIDA GERIATRIK TIBBIY YORDAMNI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

So'nggi 50 yil ichida O'zbekistonda tabiiy, ammo ayni paytda salbiy ko'rsatkich – katta yoshdagi erkaklarining o'limi doimiy ravishda o'sib bormoqda. 2020 yilda umumiy umr ko'rish davomiyligi sezilarli darajada oshgan bo'lsa ham, umumiy tendentsiyada sinish kuzatilmayapti. O'limning ko'payishi kabi hodisaning oldini olish uchun aniq dastur va to'liq tushuntirish hali aniqlanmagan. Shunday qilib, 2020 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, erkaklar umr ko'rish davomiyligi o'rtacha 71,7 yoshni, ayollarniki esa 75,8 yoshni tashkil etdi. Erkaklar o'limining yuqori darajasi ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi: beva va yetimlar, keksa odamlarning yolg'izligi va qashshoqligi.

Kalit so'zlar: umr ko'rish davomiyligi, geriatrik tahlil, harakat funksiyasining yetishmasligi, tanqislik holatlari, qiyosiy tahlil.

Ishning maqsadi - Hayotning cheklanishiga olib keladigan asosiy tanqislik holatlarining o'zaro bog'liqligini tahlil qilish va aniqlash.

Tadqiqot materiallari va usullari:

Tadqiqot 2010-2022 yillarda 5 ta tibbiyot muassasasi bazasida o'tkazildi. Erkaklar va ayollar sog'lig'ining qiyosiy geriatrik tahlili o'tkazildi. Tadqiqot namunasi kompensatsiya bosqichida surunkali kasalliklarga chalingan 1037 ta erkak, o'rtacha yoshi 58,5±1,2 yosh, 1078ta ayol, o'rtacha yoshi 59,2±1,3 yoshni tashkil etdi. Erkaklar va ayollarning sog'lig'ini qiyosiy geriatrik tahlil qilish turli yosh guruhlarida geriatrik sindromlar bilan bog'liq funksional nuqsonlarning tarqalishini o'rganishga asoslangan.

Tadqiqot natijalari: yetuk va qari yoshdagi erkaklar va ayollarda harakat funksiyasining yetishmasligi bilan bog'liq holatlarni tahlil qilib, biz quyidagilarni aniqladik.

Erkaklarda dinapeniya sindromi ayollarga qaraganda sezilarli kam aniqlangan va tarqalishi asta - sekin o'sib borgan va 70-74 yoshda 42,6±2,6% bemorga etgan. Biroq, sarkopeniya sindromining tarqalishi qari yoshdagi erkaklarda sezilarli darajada oshgan va 60-64 yoshda 49,2±1,6% bemorni tashkil etdi.

Ayollarda qarama-qarshi ko'rsatkichlar qayd etilgan: dinapeniya sindromi 55 yoshdan boshlab erkaklarga qaraganda sezilarli darajada tez-tez aniqlangan, bu yerda u 55,1±2,2% bemorni tashkil etgan va 70-74 yoshda 68,6±1,2% bemorda keng tarqalgan.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ayollarda sarkopeniya sindromi barcha yosh guruhlarida dinapeniya sindromiga qaraganda ancha kam aniqlangan va 70-74 yoshda 40,1±2,1% bemorlarda tarqalishiga erishgan.

Binobarin, erkaklarda sarkopeniya tarqalishining 60 yoshdan boshlab keskin sezilarli darajada o'sishi kuzatildi, erkaklar va ayollardagi ko'rsatkichlar o'rtasida $p < 0,05$, bu esa sarkopeniya rivojlanishining oldini olish bo'yicha erkaklarda diagnostika va davolash-profilaktika dasturlarini o'tkazish zarurligi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi. Ayollarda esa bu holatning tarqalishini kamaytirish uchun 45 yoshdan boshlab dinapeniya sindromini aniqlash uchun diagnostika va davolash-profilaktika dasturlarini o'tkazish zarur, chunki 55 yoshdan boshlab yetuklik davri oxirida, ushbu holatning tarqalishi keskin oshadi.

Erkaklarda gipomobillik sindromining tarqalishi 65 yoshdan keyin keskin oshdi, bu 67,1±3,2% bemorni tashkil etdi va shu yoshdan boshlab ayollarga qaraganda sezilarli darajada tez-tez qayd etildi, erkak va ayol ko'rsatkichlari orasida $p < 0,05$. Ayollarda gipomobillik sindromining tarqalishi har besh yilda asta-sekin o'sib bordi va 70-74 yoshda 51,2±2,8% bemorga yetdi, bu erkaklarnikiga qaraganda ancha past (70-74 yoshda 68,2±2,2% bemor), erkak va ayol ko'rsatkichlari o'rtasida $p < 0,05$.

Ushbu fakt gipomobillik sindromi bo'yicha jinsga yo'naltirilgan profilaktik geriatrik tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish zarurligini tasdiqlaydi.

Yiqilish sindromining tarqalishi yetuklik davridagi va qari yoshdagi bemorlarda, o'rganilayotgan yosh davrining boshida ham, oxirida ham ko'rsatkichlar o'rtasida ishonchli farqlarga erishildi, bu umumgeriatrik qonuniyatlarga mos keladi.

Keyinchalik, biz yetuklik davridagi va qari erkaklar va ayollardagi psixonevrologik nuqsonlar bilan bog'liq holatlarni tahlil qildik.

Erkaklarda depressiv sindromning tarqalishi 65 yoshdan boshlab sezilarli darajada oshdi, bu 44,5±1,6% bemorga yetdi va ayollarga qaraganda ancha past, erkak va ayol ko'rsatkichlari orasida $p < 0,05$.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, erkaklarda depressiv sindrom ayollarga qaraganda sezilarli darajada tarqalgan, bu, ehtimol, ayollarda menopauza sindromi ko'rinishidagi va shunga o'xshash holatga qaraganda kech boshlanishi bilan izohlanadi, shuning uchun ayollarda depressiv sindromning tarqalishining sezilarli darajada oshishi 55 yoshdan boshlab aniqlandi va 47,1±1,8% bemorni tashkil etdi, erkak va

ayol ko'rsatkichlari o'rtasida $p < 0,05$, 55-59 va 60-64 yoshdagi bemorlar orasida $p < 0,05$.

Olingan natijalar depressiv sindromga qarshi jinsga asoslangan profilaktik geriatrik tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish zarurligini ko'rsatadi.

Erkaklarda dodement darajadagi kognitiv buzilishlarning tarqalishi ayollarga qaraganda yosh chegaralari bo'yicha erta aniqlangan va 55-59 yoshda sezilarli farqlarga erishgan, bu 44,1±2,5% bemorni tashkil etgan va 70-74 yoshda 62,7±3,1% bemorga ko'paygan, erkak va ayol ko'rsatkichlari orasida $p < 0,05$, 55-59 yoshdagi va 70-74 yoshdagi bemorlar orasida $p < 0,05$.

Ayollarda dodement darajadagi kognitiv buzilishlarning tarqalishi asta-sekin o'sib bordi, sezilarli tarqalish erkaklarnikiga qaraganda kechroq aniqlandi, ya'ni 65-69 yoshda va 41,6±2,2% bemorga yetdi, erkak va ayol ko'rsatkichlari o'rtasida $p < 0,05$.

Shuni ta'kidlash kerakki, erkaklarda kognitiv buzilishlarning tarqalishi ayollarga qaraganda yuqori bo'lib, kognitiv buzilishlar bo'yicha tibbiy yordamni tashkil etish va o'tkazish zarurligini isbotlaydi. Demential darajadagi kognitiv buzilishlarning tarqalishi dodement darajadagi kabi bir xil qonuniyatga ega edi. Erkaklarda dement darajasidagi kognitiv buzilishlarning tarqalishi ham ayollarga qaraganda yuqori bo'lib, mos ravishda 42,3±2,2% bemor va 31,8±2,0% bemorga yetdi, 70-74 yoshda, erkak va ayol ko'rsatkichlari o'rtasida $p < 0,05$, shuningdek, kognitiv buzilishlar uchun jinsga asoslangan profilaktik geriatrik tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish zarurligini isbotlaydi.

Uyqu buzilishining tarqalishi yetuk yoshdagi va qari yoshdagi bemorlarda, ham erkaklarda, ham ayollarda aniq farq qilmadi.

Biz yetuk va keksa yoshdagi erkaklar va ayollarda ovqatlanish yetishmovchiligi bilan bog'liq holatlarni baholadik.

Malnutrisiya sindromi rivojlanish xavfining tarqalishi erkaklarda ayollarga qaraganda ancha past edi, erkak va ayol ko'rsatkichlari orasida $p < 0,05$, 45 yoshdan boshlab, bunday ovqatlanish etishmovchiligi ayollarning cheklovchi dietalarga sodiqligi bilan bog'liq. Erkaklarda malnutrisiya sindromining rivojlanish xavfi pastligi sarkopenik semizlikning yuqori chastotali rivojlanishi bilan bog'liq. ($r = +0,857$, $p < 0,05$).

Shunday qilib, ayollarda har besh yilda malnutrisiya sindromi rivojlanish xavfining ko'payishi kuzatildi va 70-74 yoshda 51,8±2,1% bemorga yetdi.

Xuddi shu qonuniyat malnutrisiya sindromini baholashda ham qayd etilgan. Malnutrisiya sindromi rivojlanishining tarqalishi 55 yoshdan boshlab erkaklarda ayollarga qaraganda ancha past, erkak va ayol ko'rsatkichlari orasida $p < 0,05$. Shunday qilib, ayollarda malnutrisiya sindromi rivojlanishining tarqalishi har besh yil ichida ko'paygan va 70-74 yoshgacha 65,4±2,9% bemorga yetgan.

Ushbu ma'lumotlar kognitiv buzilishlar uchun jinsga asoslangan profilaktik geriatrik tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish zarurligini ko'rsatadi.

Erkaklar va ayollar o'rtasida sensor nuqsonlarning tarqalishi o'xshash edi va ishonchli farqlarga ega emas edi.

Erkaklar va ayollarda ko'rish va eshitish buzilishlarining tarqalishining sezilarli darajada oshishi qarilikda ro'y berdi va 70-74 yoshda maksimal ishonchli ko'rsatkichlarga erishdi, bu ko'rish buzilishlarini - 71,4±2,5% erkak va 74,6±2,5% ayol, eshitish buzilishi - 44,9±1,5% erkak va 45,9±1,5% ayolni tashkil etdi, 65-69 va 70-74 yoshdagi bemorlarning ko'rsatkichlari orasida $p < 0,05$, 55-59 va 70-74 yoshdagi bemorlarning ko'rsatkichlari orasida $p < 0,05$.

Yolg'izlik sindromining tarqalishi erkaklarda ayollarga qaraganda ancha past, erkak va ayol ko'rsatkichlari orasida $p < 0,05$ va 19,4±1,2% bemordan oshmaydi.

Ayollarda yolg'izlik sindromi tarqalishining ishonchli o'sishi 60 yoshdan keyin boshlanadi, har besh yilda ko'payadi, bu erta (ayollardan 10 yil oldin) erkaklar o'limi bilan bog'liq ($p < 0,05$).

Erkaklar va ayollar o'rtasida yoshga bog'liq diskriminatsiya sindromining tarqalishi o'xshash bo'lib, ishonchli farqlarga ega emas.

Yetuk yoshdagi va qari erkaklar va ayollardagi ijtimoiy kamchiliklarni tahlil qilish, kognitiv buzilishlar bo'yicha tibbiy yordamni tashkil etish va o'tkazish zarurligini ko'rsatdi.

Xulosa

Tadqiqotning ushbu qismida biz erkaklar va ayollarning sog'lig'ini qiyosiy tahlil qildik. Erkaklar va ayollarning sog'lig'ini qiyosiy geriatrik tahlil qilish turli yosh guruhlarida geriatrik sindromlar bilan bog'liq funktsional nuqsonlarning tarqalishini o'rganishga asoslangan.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, biz besh yillik tadqiqot davrlarini qayta ishladik, yetuklik davrining boshi va qarilik davrining boshidagi yosh davri, yetuklik davrining oxiridagi yosh davri va qarilikning oxiridagi yosh davri bilan taqqosladik, shuningdek, erkaklar va ayollar o'rtasidagi ikki populyatsiyadagi farqlarning ahamiyatini aniqladik.

Shunday qilib, yetuk yoshdagilar va qari yoshdagi erkaklar va ayollarda harakat funktsiyasining yetishmasligi bilan bog'liq holatlarni tahlil qilib, biz quyidagi qonuniyatlar aniqladik.

Erkaklarda dinapeniya sindromi ayollarga qaraganda ancha kam aniqlangan va tarqalishi asta - sekin o'sib borgan va 70-74 yillarda $42,6 \pm 2,6\%$ bemorga etgan. Biroq, sarkopeniya sindromining tarqalishi qari yoshdagi erkaklarda sezilarli darajada oshdi va 60-64 yoshda $49,2 \pm 1,6\%$ bemorni tashkil etdi.

Yiqilish sindromining tarqalishi har besh yillikda, erkaklarda ham, ayollarda ham noto'g'ri o'sdi, faqat yetuk va qari yoshdagi bemorlarda, o'rganilayotgan yosh davrining boshida ham, oxirida ham ko'rsatkichlar o'rtasida ishonchli farqlarga erishildi, bu umumiy davriy qonuniyatlarga mos keladi.

Erkaklarda depressiv sindromning tarqalishi 65 yoshdan boshlab sezilarli darajada oshdi, $44,5 \pm 1,6\%$ bemorga yetdi va bu ayollarga qaraganda ancha past, erkak va ayol ko'rsatkichlari o'rtasida $p < 0,05$.

Shuningdek, biz yetuk va qari yoshdagi erkaklar va ayollardagi ijtimoiy kamchiliklarni baholadik. Yolg'izlik sindromining tarqalishi erkaklarda ayollarga qaraganda ancha past, erkak va ayol ko'rsatkichlari orasida $p < 0,05$ va $19,4 \pm 1,2\%$ bemordan oshmaydi. Ayollarda yolg'izlik sindromi tarqalishining ishonchli o'sishi 60 yoshdan keyin boshlanadi, har besh yilda ko'payadi, bu erta (ayoldan 10 yil oldin) erkaklar o'limi bilan bog'liq ($r = +0,957$, $p < 0,05$).

References/Список литературы/Iqtiboslar

1. Гельцер Б.И. Современные подходы к оценке качества жизни кардиологических больных: обзор / Б.И. Гельцер, М.В. Фрисман // Клиническая медицина. - 2002. - Т. 80, № 9. - С. 4-9.
2. Пузанова О.Г. Доказательная профилактика в здравоохранении: акцент на здоровье пожилых / О.Г. Пузанова // Геронтологический журнал им. В.Ф. Купревича. - 2012. - № 1-2. - С. 88-89.
3. Путилина М.В. Коморбидность у пациентов пожилого возраста / М.В. Путилина // Жур. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2016. - Т. 116, № 5. - С. 106-111.
4. Changes of liver enzymes and triglyceride during the menopausal transition in Japanese women / S. Matsui [et al] // J. Obstet. Gynaecol. - 2016. - № 36(6). - P. 806-811.
5. Chronic Hypopituitarism Associated with Increased Postconcussive Symptoms Is Prevalent after Blast-Induced Mild Traumatic Brain Injury / A. Undurti [et al] // Front. Neurol. - 2018. - № 9. - P. 72.

ISSN: 2181-0974

DOI: 10.26739/2181-0974

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000